

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

COMPTEs RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les année 2024

REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024

Beograd, 2025

Саша Милановић¹, Љиљана Васић¹, Бранислав Петровић¹, Вељко
Мариновић¹

Saša Milanović¹, Ljiljana Vasić¹, Branislav Petrović¹, Veljko Marinović¹

ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ РЕСУРСИМА ДУНАВСКЕ РЕГИЈЕ И МОНИТОРИНГ МИКРОПЛАСТИКЕ У ВОДИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА ЉУДСКУ УПОТРЕБУ

MICRODRINK - CAPACITY BUILDING FOR MANAGEMENT AND GOVERNANCE OF MICROPLASTICS IN DRINKING WATER RESOURCES OF DANUBE REGION

ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА – PROJECT PRESENTATION

DOI: 10.5281/zenodo.15008706

Interreg
Danube Region

Co-funded by
the European Union

Рударско-геолошки факултет, Департман за хидрогеологију, је један од 11 учесника међународног пројекта “MicroDrink-Capacity building for management and governance of MICROplastics in DRINKing

water resources of Danube Region” кофинансираног од стране Европске Уније у склопу Интеррег ДРП програма (Interreg DRP). Реализација пројекта отпочела је 1.1.2024. године, а у организацији Хрватског геолошког института (ХГИ), који има улогу водећег партнера (Leading Partner – LP). Пројекат је одобрен у првом позиву међународног Програма међународне сарадње дунавске регије 2021-2027. Током предвиђеног трајања од две и по године, 11 пројектних партнера (институција и компанија) из 8 земаља дунавског региона (Сл. 1): Аустрија, Босна и Херцеговина, Чешка, Хрватска, Мађарска, Немачка, Словенија и Србија ће бити ангажовано на истраживању растућег и свеprisутног проблема микропластике у водним ресурсима који се користе за водоснабдевање.

¹ Департман за хидрогеологију, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Бушина 7, 11000 Београд, имејл: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs
Department of Hydrogeology, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, Ђушина 7, 11000 Belgrade, имејл: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

Сл. 1 MicroDrink пројектни тим

Fig.1. MicroDrink project team

Укупна вредност пројекта износи 2.351.480,00 €, а суфинансиран је средствима Европске уније. Уз Депарتمان за хидрогеологију, Рударско-геолошког факултета, као пројектни партнер на пројекту учествује и ЈКП „Други октобар“ из Вршца, док су Агенција за заштиту животне средине и ЈП „Водовод и канализација“ из Пирота ангажовани као придружени партнери Рударско-геолошког факултета.

Под појмом микропластика сматрају се синтетичке честице мање од 5 милиметара, примарног (козметички производи и средства за чишћење) или секундарног производног порекла (разградња непрописно одложеног пластичног отпада или обрада отпадних вода). Упркос растућој забринутости о ризицима од негативних утицаја микропластике на живе организме, још увек не постоје одреднице у националној легислативи за мониторинг микропластике. На нивоу ЕУ, а у складу са Директивом 2020/2184 о квалитету воде за људску употребу, у мају 2024. године донесена је службена одлука о методологији за узорковање и анализу микропластике у води за пиће.

Честице микропластике детектоване су у водним ресурсима Дунава и његовим притокама, што захева успостављање мониторинга микропластике у води за пиће. Међутим, постоје бројне непознанице и изазови везани за методе испитивања садржаја микропластике у водним ресурсима, као што су: неусклађеност терминологије, недоступност опреме за узорковање и свакако, тренутно, високе цене анализа. Пројекат MicroDrink тежи да допринесе спровођењу одредница Директиве, а с обзиром да на подручју слива Дунава живи око 80 милиона људи у 19 европских земаља, међународна сарадња је од изузетне важности

Истраживања присуства микропластике у водним ресурсима воде за пиће биће спроведена на 9 пилот подручја у свих 8 земаља. У Србији ће мониторинг садржаја микропластике у водама бити обављен на два пилот подручја: извориште „Павлиш“, које се користи за водоснабдевање Вршца и извориште „Станичење“, које водом снабдева истоимено село код Пирота (Сл. 2). Пројекат

MicroDrink ће допринети стандардизацији метода узорковања и анализе, као и појачавању сарадње јавних управа, компанија које се баве водоснабдевањем и научне заједнице, као и унапређењу односа земаља дунавске регије. Пројектно партнерство ће креирати *online* базу података са свеобухватним прегледом метода узорковања, лабораторијских инструмената и аналитичких поступака, као и алата за помоћ при доношењу одлука у случају ризика од повећаног садржаја микропластике у системима водоснабдевања.

Сл. 2 Узорковање на изворишту „Станичење“, код Пирота

Fig. 2 Sampling at the "Staničenje" source, near Pirot

У реализацији пројекта MicroDrink са Рударско-геолошког факултета учествује укупно 9 запослених. Учесници на пројекту су: др Саша Милановић, ванредни професор – руководилац пројекта; др Љиљана Васић, доцент; др Бранислав Петровић, научни сарадник; др Вељко Мариновић, научни сарадник; др Душан Полочмић, редовни професор; др Весна Ристић Вакањац, редовни професор; Петар Војновић, истраживач приправник, студент докторских студија; Јелена Ратковић, стручни сарадник, студент докторских студија; Мирјана Петронијевић, дипл. ецц, шеф Одељења за финансијско-материјално пословање.

MICRODRINK - CAPACITY BUILDING FOR MANAGEMENT AND GOVERNANCE OF MICROPLASTICS IN DRINKING WATER RESOURCES OF DANUBE REGION

The Faculty of Mining and Geology, Department of Hydrogeology, is one of 11 participants in the international project “MicroDrink - Capacity building for management and governance of MICROplastics in DRINKing water resources of Danube Region” co-funded by the European Union. The implementation of the project began on 1.1.2024, and the Croatian Geological Institute (HGI) has the role of project leader (Leading Partner – LP). The project was approved in the first call of the transnational funding programme The Interreg Danube Region Programme (DRP) 2021-2027. During the planned duration of two and a half years, 11 project partners (institutions and companies) from 8 countries of the Danube region (Fig. 1): Austria, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Croatia, Hungary, Germany, Slovenia and

Serbia will be engaged in researching the growing and ubiquitous problem of microplastics in water resources used for water supply.

The total value of the project is €2,351,480.00, and it is co-funded by the EU. In addition to the Department of Hydrogeology, Faculty of Mining and Geology, the project partner from Serbia is the Public Enterprise "Drugi Oktobar" from Vršac, while the Environmental Protection Agency and the Public Enterprise "Vodovod i kanalizacija" from Pirot are engaged as associated partners (ASP) of the Faculty of Mining and Geology.

The term microplastics refers to synthetic particles smaller than 5 millimeters, of primary (cosmetic products and cleaning products) or secondary production origin (degradation of improperly disposed plastic waste or wastewater treatment). Despite growing concern about the risks of negative impacts of microplastics on living organisms, there are still no provisions in national legislation for monitoring microplastics. At the EU level, and in accordance with Directive 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption, an official decision on the methodology for sampling and analysis of microplastics in drinking water was adopted in May 2024.

Microplastic particles have been detected in the water resources of the Danube and its tributaries, which requires the establishment of monitoring of microplastics in drinking water. However, there are numerous unknowns and challenges related to the methods of testing the content of microplastics in water resources, such as: non-harmonization of terminology, unavailability of sampling equipment and, of course, currently, high analysis costs. The MicroDrink project aims to contribute to the implementation of the provisions of the Directive, and given that around 80 million people live in the Danube River area in 19 European countries, international cooperation is of utmost importance.

The research on the presence of microplastics in drinking water resources will be carried out in 9 pilot areas in all 8 countries. In Serbia, the monitoring of microplastic in drinking water will be carried out in two pilot areas: the "Pavliš" source, which is used for the water supply of Vršac, and the "Staničenje" source, which supplies water to the village of the same name near Pirot (Fig. 2). The MicroDrink project will contribute to the standardization of sampling and analysis methods, as well as to the strengthening of cooperation between public administrations, water supply companies and the scientific community, as well as to the improvement of relations between the countries of the Danube region. The project partnership will create an online database with a comprehensive overview of sampling methods, laboratory instruments and analytical procedures, as well as tools to assist in decision-making in case of risk of increased microplastic content in water supply systems.

A total of 9 employees from the Faculty of Mining and Geology are participating in the implementation of the MicroDrink project. The project participants are: Dr Saša Milanović, associate professor - project manager; Dr Ljiljana Vasić, assistant professor; Dr Branislav Petrović, research associate; Dr Veljko Marinović, research associate; Dr Dušan Polomčić, full professor; Dr Vesna Ristić Vakanjac, full professor; Petar Vojnović, research intern, PhD student; Jelena Ratković, researcher, PhD student; Mirjana Petronijević, dipl. ecc, head of the Department of Financial and Material Operations.